

TEMELE CREAȚIEI ARTISTULUI PLASTIC ELENA BONTEA DIN COLECȚIA MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL MOLDOVEI
The theme in the creation of artist Elena Bontea from the collection of the National Museum of Art of Moldova

CZU:

DOI:

Natalia PROCOP

doctor în studiul artelor, lector universitar

Secretar științific al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM,
șef interimar al Catedrei Pictură, Facultatea Arte Plastice și Design,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

ORCID: 0000-0003-4900-1787

E-mail: procop.natalia@upsc.md

Summary. The article analyzes some works of Elena Bontea's from the collection of the National Museum of Art of Moldova. The artist established herself in the artistic field in the 1960s with paintings made in different stylistic manners: academic – “Portrait of a man”, but also with a decorative touch – “Mother”. The entire creation of the artist is characterized by the search for new procedures. All the plastic artists of the time were concerned with this originality and innovation in the visual arts: Mihai Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Igor Vieru, Ada Zevin, Sergiu Cuciuc et al. At the end of the same decade he resorted to the decorative treatment of forms, the use of bright colors in a Fauvist manner. Always in the vanguard, Elena Bontea manages to establish herself in the national visual arts during seven decades in which she delights the eyes of admirers with new and original creations.

Key words: Elena Bontea, painting, stylistic manner, decorative stylization, composition, color range.

Elena Bontea a făcut studiile la Școala de Arte „I. Repin” din Chișinău (1952–1957). La fel ca și predecesoarea sa Ada Zevin și mai târziu Ludmila Țonceva își continuă studiile superioare la Facultatea Istorie și Teoria Artelor Plastice a Institutului de Arte Plastice „I. Repin” din Leningrad. Pe parcursul întregii creații optează pentru figurativ, utilizând în mare măsură valorile și tradițiile populare, tematică abordată de numeroși artiști plastici printre care și Igor Vieru¹

În articol sunt analizate o parte din lucrările artistei din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei. Elena Bontea este un artist plastic polivalent care practică în egală măsură portretul, pictura de gen, natura statică. În prima perioadă a creației sale – anii 1960 este în căutarea expresiei portretului uman. „Portretul de bărbat” este realizat în anii de studenție în manieră academică în care multitudinea de glasiuri accentuează trăsăturile distinctive ale persoanei. Elena Bontea a reușit să redea emoțiile modelului care emană blândețe. Fundalul generalizat vine să evidențieze portretul.

În lucrarea „Mama” (1961) artista renunță la picturalitate în favoarea decorativului, deși în tehnica de lucru se mai păstrează unele semitonuri. La tema similară pictorița revine în anul 1985 când realizează compoziția „Maternitate”. Portretul stilizat al mamei este reali-

¹ Rodica Ursachi, Trei ploni ai artei naționale – Igor Vieru, Ilia Bogdesco, Mihail Petric – 100 ani de la naștere. În: Revista de studii culturale și literatură, nr. 1, 2024, p. 69, 68-78 p.

zat în manieră decorativă. Fiind pus accentul pe exprimarea stării sufletești modelul central emană blândețe.

Cunoscând minuțios toate curente artistice Elena Bontea permanent se află în căutarea soluțiilor artistice noi. Astfel, în anii '70 este pasionată de curentul fovist. Deși preia de la ei modalitatea plată de tratare a suprafețelor pe care o regăsim în pictura „Sergent” (1968), gama cromatică rămâne fidelă artistei, apropiindu-se de culorile pământii – negru-brun-verde, bej-ohru. Formele expresive ale feței sunt dominate de privirea unor ochi măslinii. Portretul realizat în gamă rece contrastează cu pensulațiile în gamă caldă a fondalului.

Tratarea plată a formelor în manieră fovistă, dar și gama cromatică mai activă decât în lucrările precedente caracterizează pictura „Tinerete” (1968). Portretele a două tinere sunt pictate într-un lan cu floarea soarelui, motiv des întâlnit în creația artistei, căruia „i se atribuie un simbolism solar: «Câte flori sunt pe pământ, /Toate merg la jurământ», spune cântecul popular, iar legendele așează floarea-soarelui la porțile Raiului, în postura de judecător al florilor-fete, care se prezintă, pe rând, pentru a da seamă de faptele lor pământene, cele cu virtuți morale fiind răsplătite; nu este exclusă o contaminare cu Sora-Soarelui din cântecele bătrânești și cu simbolismul creștin al Sfintei Fecioare”². Elena Bontea generalizează portretele, iar florile le stilizează decorativ.

O temă aparte în creația artistei sunt portretele scriitorilor din republică printre care ale lui Emilian Bucov, Nicolae Costenco, Arhip Cibotaru ș.a. „Portretul poetului Em. Bucov” (1968) exuberant la fel ca și „Portretul scriitorului Aureliu Busuioc” (1966) realizat de Valentina Rusu-Ciobanu. Lucrările emană spiritul creativ al literaților, în care ambii protagoniști țin în mâna stângă țigara. Elena Bontea a reușit cu iscusință să redea trăsăturile portretistice distincte ale poetului, recurgând la culori complicate de nuanțe închise și la experimentări cu factura.

Pictura „Amintiri” (1981) face parte din altă etapă de creație a artistei, în care sunt abordate chipurile de țărani. Compoziția realizată în gamă pastelată cu semitonuri reprezintă o țărancă meditănd. Centrul compozițional îi revine hainelor naționale – cămașa cu alțiță și broboada cu ornamente specifice.

În „Portret de tânără” (1985) desenul schematic pune în evidență trăsăturile portretistice. Gama cromatică de oranj-roșu apropie chipul de elanul tineresc. Lucrarea se caracterizează prin tratarea plată a tușelor.

„Portret de femeie” (1987) se distinge prin finețe cromatică și factura aproape monocromă a fundalului. Noblețea modelului este sugerată de coafura și cerceii eleganți ale modelului.

În „Portret” (1989) figura umană este tratată cu forme aplatizate, iar fondalul – cu pensulații expresive în care umbrele căzătoare amintesc de curentul cubist. Și în această compoziție artistul plastic scoate în evidență expresivitatea meditativă a tinerei.

În mare parte portretele Elenei Bontea se disting prin simplitatea compoziției în care sunt excluse detaliile în plus și schematizate trăsăturile portretistice. O altă trăsătură a genului picturii de șevalet în creația artistei E. Bontea este complexitatea și finețea gamei cromatice de tonalități deschise. Astfel, pictorița se impune în mediul artistic din Chișinău prin maniera sa de lucru unicat.

Dacă e să ne referim la genul peisajului în opera Elenei Bontea atunci predomină cel

² Romulus Antonescu, Dicționar de Simboluri și Credințe Tradiționale Românești. [online] <https://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Dictionar-de-Simboluri-Credinte-Traditionale-Romanesti-d-j.html> (consultat 19.08.2024).

rural³, în defavoarea celui urban, în care neapărat se regăsește prezența omului. Pictura „Sere” (1962) este o compoziție dinamică în care intercalează planurile – lanurile din prim plan cu gardul și dealurile din depărtare. Lucrarea este construită pe principiile perspectivei liniare în care predomină culoarea verde intensă.

În peisajele din anul (1967) E. Bontea adoptă în lucrările sale elemente ale curentului fovist: tratarea decorativă a formelor, utilizarea culorilor aprinse. Cu toate acestea artista delimitează clar planurile prin linii grafice și petele de culori complementare.

Casa tradițională cu garduri din nuiele și o poartă de lemn o regăsim în „Peisaj cu poartă galbenă”. Elementul principal al compoziției – poarta „simbolizează locul de trecere dintre două stări, dintre două lumi, dintre cunoscut și necunoscut, dintre bogăție și sărăcie. Poarta se deschide spre un mister.”⁴ Pentru detalizarea elementelor decorativ-arhitecturale este utilizată linia ca element de limbaj plastic predominant.

Peisajul urban al Elenei Bontea îl găsim stilizat în „Patrula de noapte” (1977) cu pensulații decorative⁵. Chișinăul apare în plină noapte ca un oraș modern cu numeroase blocuri multietajate. O lată lucrare dedicată capitalei este „Sărbătoare” (1982).

Elena Bontea pictează și lucrări cu tentă istorico-socială „Decretul despre pământ” (1970), „Executarea prin împușcare din Drăgănești” (1975), „concepute ca un răspuns la provocările sociale ale unei lumi frământate de anxietăți și alienări”⁶. Mijloacele plastice

³ Liliana Condricova, Libertatea în creație și valoarea incomensurabilă a operei artistului plastic Elena Bontea, in: Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Supliment al revistei „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique”, vol. 6, 2024, pp. 246, 243-254.

⁴ Jean Chevalier, Alain Greerbrant, *Dicționar de simboluri*, vol. 3, P-Z, București: Artemis, p. 113.

⁵ Natalia Procop, Elena Musteață, *Ipostaze. Orașul Chișinău în creația artiștilor plastici*. Chișinău: ARC, 2023, p. 7.

⁶ Eleonora Brigalda, Elena Bontea – o pictoriță a discreției și a rafinamentului, in: *Arta*, 2016, nr.

utilizate accentuează mesajul supunerii și neputinței de a schimba lucrurile ale țăranilor.

Compoziția „Malanca (Teatrul popular)” (1973) este realizată ca o scenă de teatru cu personaje grotești⁷. Figurile teatrale sunt realizate în manieră fovistă, amplasate într-un singur plan.

„Combinăția experimentală a constructivismului schematic și expresionismului romantic ajunge la o formulă progresivă”⁸ în pictura „Balada Miorița” (1977). Artista recurge la gama cromatică a scoarțelor basarabene, lucrarea apropiindu-se stilistic de tapiserie. Tematica populară a fost abordată mai devreme și de alți plasticieni precum Iacob Averbuh în 1956, Aleksandr Hmelnițki în 1972, Ilia Bogdesco în 1957, 1966, Iacob Averbuh în 1955⁹. Spre deosebire de ilustrațiile de carte ale graficienilor, Elena Bontea realizează un tablou monumental, în care se renunță la linie în favoarea formei.

În „Cântec” (1984) domină două siluete feminine amplasate pe verticală, suprapuse una peste alta în trei rânduri, amplasate în peisajul rural pitoresc. Costumele populare garnisite cu broderie tradițională și basmale pe cap, florile din mâinile femeilor amintesc de sărbătorile de altă dată din satele basarabene. Artista recurge la tratarea decorativă a spațiului plastic, utilizând tonuri cromatice complicate. Elena Bontea prin tematica abordată amintește de tapiseria „Hora satului” (1970) țesută de Maria Saka-Răcilă.

Una dintre temele în care sunt evocate tradițiile populare este „Dansul zestrei la Camenca” (1987). Realizată stilistic în maniera postimpresionistă pictura se apropie de pensulațiile specifice creației lui Van Gogh. Totuși în cazul nostru, spre deosebire de postimpresioniști, 1, pp. 154-155.

⁷ Ludmila Toma, Elena Bontea și magia luminii, in: *Akados*, nr. 4(15), decembrie 2009, pp. 124-125.

⁸ Liliana Platon, Căutări experimentale în imaginea figurativă a picturii moldovenești din anii 1975–1980, in: *Dialogica. Revista de studii culturale și literatură*, nr. 1, 2022, pp. 55-63.

⁹ Victoria Rocaciuc, Balada „Miorița” în diverse interpretări grafice, in: *Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы*, Кишинев, 23-24 мая 2017 г., p. 34.

Elena Bontea utilizează o gamă fină de culori, pe larg răspândită în creația sa începând cu perioada anilor 1080.

„Minge nouă” (1979) face parte din picturile dedicate copilăriei. Realizată în manieră fovistă în culori aprinse cu tratare plată a formelor, lucrarea are un fondal expresiv din punct de vedere cromatic și grafic, liniile căruia întregesc compoziția. Lucrarea se distinge prin racursul complicat al figurii băiatului. În aceeași manieră stilistică este realizată lucrarea „Călătorie în basm” (1981), în care Elena Bontea creează universul imaginat al copilăriei unde eroul principal levitează. Pictorița reușește să transmită spiritul visător al unui copil.

Genul care a oferit libertatea artistei în căutarea căreia este în permanență este natura statică. „Natură moartă pe fondal de covor” evocă cultura tradițională românească, având ca fondal o scoarță basarabeană. Fiind realizată în manieră decorativă în culorile de roșu, verde, bej compoziția în prim plan are două ulcioare cu floarea soarelui și vâzdoage. Autoarea utilizează linia de contur pentru a scoate în evidență obiectele din prim-plan. Recuzita compusă pe orizontală se echilibrează cu ornamentele covorului – pomul vieții care se desfășoară pe verticală. Elena Bontea recurge la floarea soarelui ca centru de interes. Lucrarea se evidențiază prin expresivitatea și rafinamentul cromatic, precizia detaliilor, grafica desenului ș.a.

„Natură moartă cu gutui” repetă transparența și jocul acuarelei executate în tehnica umed pe umed. În acest caz autoarea utilizează un fondal nuanțat de gri deschis, compoziție în care prioritatea îi revine fructelor și ghiveciului cu flori. Lucrarea creează senzația prospețimii unei dimineți însorite. Pentru detalierea formelor este utilizat conturul negru, care în planul doi devine estompat.

„Natură statică cu fructe” (1980) se evidențiază prin stilizarea și aplatizarea obiectelor din compoziție. Fructele sunt evidențiate prin zgâriere. Griurile nuanțate ordonate pe suprafețe mari alternează pe fondal cu petele plate cărămizii. Culoarea devine element con-

structiv al compoziției picturale¹⁰. Ulciorul și cărțile din partea dreaptă a compoziției stilizate aproape până la abstract plasează autoarea în rândul artiștilor plastici avangardiști din perioada anilor 1980.

La stilizarea decorativă E. Bontea recurge în lucrarea „Scorș decorativ” (1980), apelând la zgărirea formelor. Natura statică se distinge prin picturalitatea tușelor plate a nuanțelor de verde al scorșului. Fundalul cărămiziu facturat omogenizează și evidențiază compoziția. Artistul plastic recurge la compoziție fragmentară în care este secționat vasul de ceramică, procedeu întâlnit și în picturile sale ulterioare: „Vas cu flori” (1985), „Natură moartă cu crini” (1986), „Bujori” (1988), „Buchet” (1990) ș.a. Este una dintre lucrările care pretinde la abstracționism.

În „Vas cu flori” (1985) se recurge la secționarea formelor stilizate a tonalităților fine de verde-roz în cazul florilor și alb-albastru în cazul ulciurului. Compoziția ocupă întreaga suprafață a cadranului plastic auriu.

Într-o altă cheie stilistică, dar păstrând culorile și tonalitățile specifice creației sale este realizat „Buchet de astre” (1985). Vasul cu flori, dar și fondalul accentuează compoziția desfășurată pe verticală. Petele decorative schematizează elementele compoziționale.

Prin utilizarea „râului”, element al scoarțelor basarabene, Elena Bontea readuce covorul tradițional în „Buchet” (1985), procedeu similar întâlnit anterior în lucrarea „Călătorie în basm”. Buchetul cu flori albe-galbene iese în evidență prin aplicarea conturului, dar și prin intermediul fondalului violet.

Crinii – una dintre florile preferate ale artistei pictate în „Natură moartă cu crini” (1986) reprezintă un buchet stilizat decorativ. Fondalul realizat în manieră poantilistă din partea superioară a cadranului intercalează cu vasul cu flori. Artistă recurge la secționarea vasului,

¹⁰ Irada Ciobanu, *Odă florilor – motivul predominant în creația Elenei Bontea*, in: III-d International Symposium Creativity Technology Marketing, 2014, p. 55.

astfel scoțând în evidență plasticitatea florilor.

La începutul anilor 1990 Elena Bontea renunță la tușele păstoase pe care le utiliza în redarea centrului compozițional. Formele plate mari decorative de culori intense ale fondalului integrează buchetul de flori din vază reprezentat fragmentar. Petele plate uneori semi transparente dau senzația de nefinisare a lucrării. Autoarea operează perfect cu gama cromatică, tonurile și formele.

Pictura Elenei Bontea din fondul Muzeului Național de Artă al Moldovei demonstrează complexitatea vocației și talentul pe care îl valorifică pe parcursul a șapte decenii. Este în căutarea noilor modalități plastice de exprimare, experimentând în toate genurile picturii de șevalet: natură statică, peisaj, portret, pictură de gen.